

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалля" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	

OLIV TA'LIM MUASSASALARI TALABALARIDA KREATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Asatova Dildora Aslamovna

Navoiy davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Hozirgi global va raqamli davrda oliy ta'lim muassasalari talabalarga faqat bilim berish bilan cheklanmasligi lozim. Zamonaviy mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish, shuningdek, shaxsiy va professional rivojlanish hamda turli murakkab vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilish talab qilinadi. Shu nuqtai nazardan, talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish boshqa kompetensiya turlaridan (masalan, professional, ijtimoiy, kommunikativ, axloqiy va texnik kompetensiyalar) mustaqil va bir vaqtning o'zida muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kreativ kompetensiya, kompetensiyani rivojlantirish, oliy ta'lim, pedagogik texnologiya, innovatsion metodlar.

Abstract: In the current global and digital era, higher education institutions should not be limited to providing students with knowledge only. Success in the modern labor market, personal and professional development, and the ability to make effective decisions in various complex situations require the development of students' creative competence. From this perspective, fostering creative competence in students is both an independent and significant component alongside other types of competencies (professional, social, communicative, ethical, and technical competencies).

Key words: creative competence, competence development, higher education, pedagogical technologies, innovative methods.

Аннотация: В условиях современного глобального и цифрового мира высшие учебные заведения не должны ограничиваться только передачей знаний студентам. Для успешной профессиональной деятельности, личностного и профессионального развития, а также для принятия эффективных решений в различных сложных ситуациях необходимо развивать у студентов креативную компетентность. С этой точки зрения развитие креативной компетентности студентов является самостоятельным и одновременно важным направлением наряду с другими видами компетенций (профессиональными, социальными, коммуникативными, этическими и техническими компетенциями).

Ключевые слова: креативная компетентность, развитие компетенций, высшее образование, педагогические технологии, инновационные методы.

KIRISH

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida talabalar kreativ kompetensiyasini rivojlantirish masalasi so'nggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Buning asosiy sabablari – innovatsion iqtisodiyotga o'tish, mustaqil va ijodiy fikrlaydigan kadrlar tayyorlash zarurati hamda oliy ta'limni xalqaro standartlarga moslashtirish jarayonlari bilan bog'liqdir. Talabalar kreativ salohiyatini oshirishga bevosita zamin yaratib beruvchi bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, ular ta'lim mazmuni, metodlari va boshqaruv tamoyillarini tubdan yangilashga qaratilgan. O'zbekistonning "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun¹i ta'lim tizimini zamonaviy tamoyillar asosida tashkil etishni belgilaydi. Ushbu qonunning 4-moddasida ta'limning asosiy prinsplaridan biri sifatida shaxsning bilimlilik, qobiliyatlilik va iste'dodning rag'batlantirilishi¹ asosiy prinsplar qatorida ko'rsatib o'tiladi. Qonunning mazmunidan ko'rinadiki, oliy ta'lim faqat kasbiy malaka emas, balki kreativ va yangicha fikrlay oladigan shaxsni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-noyabrdagi "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4391-son²li Qarorida oliy ta'limni innovatsion rivojlantirish, zamonaviy o'qitish metodlarini joriy etish, o'quv rejaları va dasturlarini xalqaro standart-

1 <https://lex.uz/docs/5013007>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-4415478?ONDATE2=01.04.2022&action=compare>

larga moslash ^[2] kabi vazifalar belgilangan. Qarorda ayniqsa zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali talabalarda mustaqil va kreativ fikrlashni rivojlantirish zarurligi ta'kidlanadi. Bu hujjat oliy ta'limda kreativ kompetensiyalarni shakllantirishga amaliy mexanizmlar yaratgani bilan muhimdir. Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 2019–2020-yillardan boshlab O'zbekiston oliy ta'lim tizimida yangicha yondashuvlar shakllandi. Ya'ni, oliy ta'limning asosiy vazifasi sifatida talabaniing kreativ kompetensiyasi – ijodiy fikrlash, yangi g'oya yaratish, muammoni noodatiy yecha olish, tahliliy va refleksiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish ustuvor yo'nalishga aylandi. Natijada, oliy ta'lim muassasalari ta'lim jarayonini yangilash, innovatsion metodlarni keng qo'llash va ilmiy-amaliy loyihalar orqali talabalarning kreativ salohiyatini faollashtirishga keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreativ kompetensiya – bu shaxsning muayyan sohada yangi va foydali g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyati, ya'ni individual ijodkorlikni nazarda tutuvchi integratsiyalashgan kompetensiya hisoblanadi. Unga ko'ra, kreativ kompetensiya nafaqat g'oyalarni yaratish, balki ularni amaliyotga tatbiq etish, muammoli vaziyatlarda innovatsion yechimlar topish bilan bog'liq. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kreativ kompetensiya – bu muammolarni yangi nuqtai nazardan ko'ra bilish, innovatsion yechimlar ishlab chiqish va mustaqil fikrlash qobiliyatini o'z ichiga oluvchi ko'nikmalar tizimidir. Talabalarda ijodiy salohiyat rivojlangan bo'lsa, ular murakkab vaziyatlarda samaraliroq qaror qabul qiladi, yangi bilimlarni tezroq o'zlashtiradi va o'zini ifoda etish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. O'zbekiston oliy ta'limida kreativ kompetensiyani rivojlantirishning ahamiyati, birinchi navbatda, zamonaviy ta'limning shaxsga yo'naltirilganligi bilan izohlanadi. Talabalarda ijodiy fikrlashni rag'batlantirish ularning o'zini ifoda etish, mustaqil qarorlar qabul qilish va innovatsion yondashuv ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, kreativ kompetensiya boshqa kompetensiyalarni – masalan, kommunikativ, ijtimoiy va professional kompetensiyalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi. Chunki ijodiy fikrlash shaxsga o'z g'oyalarni aniq va qiziqarli shaklda yetkazish imkonini beradi, bu esa muloqot ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Shuningdek, MDH mamlakatlari kontekstida ham talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Masalan, o'rganish natijalariga asoslangan yondashuvlar va loyiha asosidagi metodikalar orqali talabalar innovatsion fikrlash va ijodiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bular esa ularni zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh qiladi va ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyorlaydi ^[3]. Bundan tashqari, kreativ kompetensiya talabaniing shaxsiy rivojlanishi va psixologik barqarorligini oshiradi. Talabalar o'z ijodiy potensialini amalga oshirganida o'ziga bo'lgan ishonch oshadi, stress va noaniqlik holatlarida samarali moslashadi. Shu sababli, kreativ kompetensiyani rivojlantirish nafaqat bilim va ko'nikmalarni oshirish, balki talabaniing umumiy shaxsiy va professional o'sishiga xizmat qiladi. Natijada, kreativ kompetensiyani rivojlantirish boshqa kompetensiya turlarining rivojlanishiga to'sqinlik qilmaydi, aksincha ularni mustahkamlash va talabani zamonaviy, moslashuvchan, innovatsion shaxsga aylantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, oliy ta'limda talabalarda ijodiy kompetensiyani rivojlantirish dasturlarini joriy etish va ilmiy asoslangan metodikalarni qo'llash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimi talabalar nafaqat bilim egallashlari, balki mustaqil fikrlash, innovatsion yondashuv va ijodiy qaror qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'lishlarini talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish masalasi ilmiy tadqiqotlar va amaliyot doirasida O'zbekistonda ham dolzarb mavzu sifatida o'rganilmoqda. M.I. Mamataliyeva tomonidan "Talabalarning kreativlik sifatlarini rivojlantirish imkoniyatlari" nomli maqolada O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ta'lim dasturlari va pedagogik metodlar orqali talabalarda kreativlikni shakllantirish bosqichlari, omillari va usullari tahlil qilingan ^[4]. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quv jarayonida interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish va muammolarga yechim topishga yo'naltirilgan topshiriqlar talabalar ijodiy salohiyatini sezilarli darajada oshiradi. Muallif, shuningdek, talabalarning motivatsiyasi va pedagogik sharoitlar kreativ kompetensiyani rivojlanishida muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. "Oliy ta'lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari" nomli ishda ^[5] talabalarda mustaqil fikrlash va innovatsion yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishda modul/kredit tizimi asosidagi ta'lim metodlarining samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, interfaol darslar, multimedia vositalari va loyiha asosida ta'lim jarayoni talabalarda kreativ qaror qabul qilish va innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyatini oshiradi. M. Quvvatova "Talabalarning kreativligini rivojlantirishning pedagogik jihatlarini nazariy asoslash" nomli maqolasida pedagogik jarayonda kreativlikni shakllantirishning nazariy va metodik asoslari ko'rib chiqilgan ^[6].

Tadqiqotda o'qituvchining faol roli, interfaol metodlardan foydalanish va guruhdagi hamkorlik jarayoni talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda hal qiluvchi omillar sifatida ajratilgan. Shuningdek, maqolada talabalarning ijodiy ishlar orqali o'zini ifoda etishi, mustaqil fikrlash va muammolarni nostandart yondashuv bilan

hal qilish ko'nikmalari batafsil tahlil qilingan. S.N. Begmatova va L. Samandarova tomonidan olib borilgan "Zamonaviy ta'lim sharoitida kreativlik va uni rivojlantirish omillari" mavzusidagi tadqiqotda ta'lim muhitidagi ijodiy salohiyatni oshirish omillari sifatida pedagogik kompetensiya, interfaol darslar va raqamli texnologiyalardan foydalanish ajratib ko'rsatilgan^[7]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalar kreativ vazifalar bilan shug'ullanganda mavzu bo'yicha chuqurroq fikrlashga, mustaqil g'oyalar ishlab chiqishga va o'z qarorlarini asoslashga o'rganadilar. Shuningdek, "The Role of Digital Didactics in Fostering the Creative Competence of Future Educators in Personalized Learning: A Case Study of Uzbekistan" tadqiqotida raqamli didaktika vositalari yordamida kelajak pedagoglarining kreativ kompetensiyasini shakllantirish tajribasi o'rganilgan^[8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot oliy ta'limda talabalarning kreativ kompetensiyasini rivojlantirishga doir normativ-huquqiy asoslar, metodik yondashuvlar va amaliy mexanizmlarni o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot hozirda boshlanish bosqichida bo'lib, unda qiyosiy-huquqiy tahlil, kontent tahlil, pedagogik diagnostika va ekspert suhbatlari metodlari qo'llanilishi rejalashtirilgan. Pedagogik diagnostika bosqichida talabalarning dastlabki kreativ kompetensiya darajasini aniqlash uchun maxsus testlar, kreativ vazifalar va so'rovnoma qo'llanilishi ko'zda tutilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon ta'limida ham bu yo'nalishdagi tadqiqotlar keng ko'lamda olib borilmoqda. Shunday tadqiqotlardan biri sifatida 2023-yilda Samer Ayasrah, Mutawakil Obeidat, Qutabeh Katatbeh, Abdalrahman Aljarrah va Mohammed Ali Al Akhras tomonidan olib borilgan "Practicing creative thinking and its relation to academic achievement" ("Ijodiy fikrlashni amaliyotda qo'llash va uning akademik natijalar bilan bog'liqligi") nomli izlanish oliy ta'lim muassasalaridagi 1 159 nafar talabani o'z ichiga olgan bo'lib, tadqiqotning asosiy maqsadi talabalarning ijodiy fikrlashni amaliy qo'llash darajasi (creative thinking practice) va ularning akademik ko'rsatkichlari (academic achievement/baholari) o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashdan iborat bo'lgan. Tadqiqot metodikasi self-report (o'zini baholash) usuliga asoslangan Likert shkalasi yordamida amalga oshirilgan. So'rovnoma ijodiy fikrlashning turli komponentlarini o'lchashga mo'ljallangan: fluency (erkin fikrlash qobiliyati), flexibility (moslashuvchanlik), originality (original g'oya generatsiyasi) va problem-solving (muammolarni hal qilish ko'nikmalari). Shuningdek, tadqiqotda talabalar akademik yil (year of study) va jins (gender) bo'yicha farqlar tahlil qilingan. Akademik ko'rsatkichlar esa talabalar baholari orqali o'lchangan^[9].

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ijodiy fikrlashni muntazam amalda qo'llagan talabalar akademik natijalari sezilarli darajada yaxshilangan. Jins bo'yicha farqlar ko'rib chiqilganda, erkak talabalar orasida ijodiy fikrlash darajasi biroz yuqoriroq bo'lishi qayd etilgan. Shu bilan birga, tadqiqot ijodiy fikrlash va akademik muvaffaqiyat o'rtasida ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli korrelyatsiya mavjudligini isbotlagan. Ushbu topilmalar oliy ta'lim muassasalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish nafaqat shaxsiy salohiyatni oshirish, balki akademik muvaffaqiyatni mustahkamlash va ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish nuqtai nazaridan ham muhimligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi. T. A. Ghbari va A. H. Harahsheh (2024) tomonidan olib borilgan "Academic hope and self-regulation as predictors of creative thinking among undergraduate students" ("Talabalarning ijodiy fikrlashini prognoz qiluvchi omillar sifatida akademik umid va o'zini tartibga solish") tadqiqoti esa oliy ta'lim muassasalaridagi 481 nafar bakalavriat talabalarini (249 erkak, 232 ayol) qamrab olgan kvantitativ korrelyatsion izlanish bo'lib, unda uch asosiy o'lchov qo'llanilgan: talabaning o'zini boshqarish ko'nikmalari (self-regulation) – "self-regulation scale" orqali, talabaning akademik umidi/motivatsiyasi (academic hope) – "academic hope scale" orqali, talabaning ijodiy fikrlash darajasi (creative thinking) – "creative thinking scale" orqali baholangan.

Mazkur tadqiqot ilmiy jihatdan shuni ko'rsatadiki, talabalar orasida kreativ (ijodiy) kompetensiyani rivojlantirish faqat individual ijodiy salohiyat bilan cheklanmaydi, balki psixologik omillar (motivatsiya, umid), shuningdek metakognitiv ko'nikmalar – o'zini boshqarish (self-regulation) bilan bevosita bog'liqdir. Demak, oliy ta'lim muassasalarida ijodiy fikrlashni mustahkamlash maqsad qilinganda, nafaqat ijodiy topshiriqlar, balki talabaning motivatsiyasi va o'zini boshqarish ko'nikmalarini qo'llab-quvvatlaydigan ta'lim muhiti yaratish muhimdir^[10]. Kengroq ko'lamda, Maria Tzachrista va boshq. (2023) tomonidan amalga oshirilgan sistematik sharh ("Neurocognitive Profile of Creativity in Improving Academic Performance – A Scoping Review") ijodiy fikrlashning neyrokognitiv asoslari va akademik natijalar bilan bog'liqligini tahlil qilgan. Tadqiqot divergent thinking, assotsiativ fikrlash va executive funksiyalar ijodiy fikrlashning asosiy komponentlari ekanligini ko'rsatgan, shuningdek kreativlik va akademik muvaffaqiyat o'rtasida ijobiy va barqaror bog'liqlik mavjudligini aniqlagan^[11]. Yuqoridagi tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish nafaqat akademik muvaffaqiyatni oshirishga, balki muammolarni hal qilish, moslashuvchanlik va ijodiy fikrlash qobiliyat-

larini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, kreativ kompetensiya rivojini qo'llab-quvvatlash pedagogik metodlar, motivatsion strategiyalar va interfaol muhit yaratishni talab qiladi, bu esa talabalarning umumiy bilim salohiyatini kengaytiradi.

Hozirgi global va raqamli davrda oliy ta'lim muassasalari talabalarga nafaqat bilim berishi, balki ularning shaxsiy va professional rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlashi zarur. Zamonaviy mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish uchun talabalar mustaqil fikrlash, innovatsion yondashuv va murakkab vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim. Shu nuqtai nazardan, talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish nafaqat boshqa kompetensiyalarni qo'llab-quvvatlaydi, balki ularning shaxsiy va professional salohiyatini mustahkamlashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari hali shakllanish bosqichida bo'lsa-da, dastlabki tahlillar O'zbekistonning so'nggi normativ-huquqiy hujjatlarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilanganini ko'rsatmoqda. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, Oliy ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasidagi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish talablari va innovatsion fikrlovchi kadrlarni tayyorlash vazifasi kreativ muhitni kengaytirish bo'yicha belgilangan vazifalar bilan uyg'un bo'lib, tadqiqot uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Eksperimental natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalar, interfaol ta'lim va multimedia vositalari yordamida o'qitiladigan guruhda kreativlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalari sezilarli darajada oshadi, bu esa pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston oliy ta'limida talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish, talabalarni ijodiy faoliyatga jalb qilish, talabalarning mustaqil fikrlash va muammolarni nostandart usulda hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish, innovatsion yondashuv va raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, kelajakdagi professional faoliyatga tayyorlashda raqobatbardosh salohiyatni oshirish, shaxsiy rivojlanish va psixologik barqarorlikni mustahkamlash kabi jihatlarni qamrab oladi. Shu bilan birga, tadqiqotlar O'zbekiston sharoitida kreativ kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha keng ko'lami empirik izlanishlar yetarli emasligini ko'rsatadi. Shu sababli uzoq muddatli kuzatishlar, raqamli vositalarning samaradorligini baholash va turli yo'nalishlar bo'yicha taqqoslashlar zarurligi ta'kidlanadi.

O'zbekiston oliy ta'limida talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish mavzusi so'nggi yillarda ilmiy diqqat markazida turibdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar, loyiha asosida ta'lim, raqamli didaktika va multimedia vositalari yordamida talabalarda ijodiy salohiyat sezilarli darajada oshadi. Kreativ kompetensiya nafaqat talabaning individual salohiyatini rivojlantiradi, balki ta'lim sifatini yaxshilash, zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash va shaxsiy rivojlanishga xizmat qiladi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalari kreativ kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan metodologiyalarni tizimli joriy etishi dolzarbdir. Ushbu manbalar tahlilidan kelib chiqadigan xulosa shuki: O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish nafaqat nazariy g'oya, balki real pedagogik va ta'lim siyosati masalasidir. Agar ta'lim dasturlari yangilanmasa, pedagogik metodlar – interaktiv, loyiha asosida, raqamli texnologiyalar integratsiyalangan bo'lmasa, talabalarning kreativ salohiyati to'liq ochilmaydi.

XULOSA

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha empirik tadqiqotlar yetarli emas. Shu sababli, uzoq muddatli kuzatishlar, raqamli vositalarning samaradorligini baholash va turli yo'nalishlar bo'yicha solishtirma tahlillar zarur. Bundan tashqari, talabalarning yosh, jins va ta'lim yo'nalishi kabi omillari kreativ kompetensiya rivojiga ta'sirini o'rganish muhimdir. Talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish oliy ta'lim pedagogikasida quyidagi jihatlardan bo'yicha dolzarb vazifa sifatida qaraladi:

- ta'lim sifatini oshirish va talabalarning ijodiy faoliyatini rag'batlantirish;
- mustaqil fikrlash va muammolarni nostandart usulda hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish;
- innovatsion yondashuv va raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish;
- kelajakdagi professional faoliyatga tayyorlash va raqobatbardosh salohiyatni oshirish;
- shaxsiy rivojlanish va psixologik barqarorlikni mustahkamlash.

Shu asosda xulosa qilinadiki, talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish oliy ta'lim pedagogikasida dolzarb vazifa bo'lib, bu nafaqat talabalarning akademik natijalarini yaxshilashga, balki muammolarni hal qilish, moslashuvchanlik va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari pedagoglarga ijodiy metodlarni, interfaol mashg'ulotlarni va amaliy topshiriqlarni ta'lim jarayoniga kiritish orqali talabalarda kreativ kompetensiyani rivojlantirish zarurligini ilmiy asos bilan ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 23.09.2020. LEX.UZ: <https://lex.uz/docs/5013007>.
2. Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-07-11-yildagi PQ-4391-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4415478?ON-DATE2=01.04.2022&action=compare>
3. Tishkov V. A. Innovative Competencies in Higher Education in the Post-Soviet Space. Moscow: Higher School of Economics, 2020.
4. Mamataliyeva M. I. Talabalarning kreativlik sifatlarini rivojlantirish imkoniyatlari. Innovative Development in Educational Activities, 2024. <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/674>
5. Kutlibeka Rahimova. Oliy ta'lim muassasalarida kreativ yondoshuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari. Green Economy and Development Journal, 2024. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
6. Quvvatova M. Talabalarning kreativligini rivojlantirishning pedagogik jihatlarini nazariy asoslash. Educational Research in Universal Sciences, 2022. <https://erus.uz/index.php/er/article/view/3993>
7. Begmatova S. N., & Samandarova L. Zamonaviy ta'lim sharoitida kreativlik va uni rivojlantirish omillari. Worldly Journals, 2025. <https://worldlyjournals.com/index.php/IJS/article/view/13628>
8. The Role of Digital Didactics in Fostering the Creative Competence of Future Educators in Personalized Learning: A Case Study of Uzbekistan (2025). The USA Journals. <https://theusajournals.com/index.php/ijp/article/view/5199>
9. Ayasrah S., Obeidat M., Katatbeh Q., Aljarrah A., & Al-Akhras M.-A. (2023). Ijodiy fikrlashni amaliyotda qo'llash va uning akademik natijalar bilan bog'liqligi. Creativity Studies, 16(1), 178–192. <https://journals.vilniustech.lt/index.php/CS/article/view/14661>
10. Ghbari T. A., & Harahsheh A. H. (2024). Academic hope and self-regulation as predictors of creative thinking among undergraduate students. Creativity Studies, 17(2), 698–708. <https://doi.org/10.3846/cs.2024.16223>
11. Tzachrista M., Gkintoni E., & Halkiopoulos C. (2023). Neurocognitive Profile of Creativity in Improving Academic Performance – A Scoping Review. Education Sciences, 13(11), 1127. <https://doi.org/10.3390/educsci13111127>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.